

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно–практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinova, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Boriyevna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Xamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinova** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIB BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnora Boriyevna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBIYATLARI VROJDENNIX POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNIX ORGANOVI MONITORING QILISH DEVOCHKI, PROJIVAJUOXIX V YUJNIX REGIONAX UZBEKISTANA/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

UDK: 618.1-006

Atayeva Farzona Nuriddinovna

PhD, assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Xayitova Rayxona Tolibovna**Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH (ADABIYOTLAR TAHLILI)****For citation:** Atayeva Farzona Nuriddinovna, Xayitova Rayxona Tolibovna, Modern rehabilitation of women after surgical treatment of external genital endometriosis (literature review), Journal of Reproductive health and uro-nephrology research 2026, vol.7, issue 1<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18870862>**Атаева Фарзона Нуриддиновна**

PhD, ассистент

Самаркандский Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Хайитова Райхона Толибовна**Самаркандский Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Atayeva Farzona Nuriddinovna**

PhD, Assistant Professor

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Khayitova Raykhona Tolibovna**Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS (LITERATURE REVIEW)**

Dolzarbli. Tashqi genital endometrioz (TGE) zamonaviy ginekologiyaning eng murakkab va bahsli muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jarrohlik texnologiyalari takomillashib borayotganiga qaramay, operatsiyadan keyingi dastlabki ikki yil ichida kasallikning qaytalanish ko'rsatkichi 20–40% ni tashkil etadi. Endometrioz o'choqlarini jarrohlik yo'li bilan olib tashlash davolashning faqat birinchi bosqichi bo'lib, u kasallik rivojlanishining etiopatogenetik mexanizmlarini to'liq bartaraf etmaydi. Shu munosabat bilan, TGE bilan kasallangan ayollarni boshqarishning zamonaviy strategiyasi operatsiyadan keyingi kompleks rehabilitatsiyaga yo'naltirilmoqda. Bu nafaqat retsidivlarning oldini olish, balki reproduktiv salomatlikni tiklash, surunkali og'riq sindromini to'xtatish va ayollar hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Bugungi kunda rehabilitatsiya dasturlari uzoq muddatli gormonal supressiya, fizioterapevtik usullar va psixologik qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Rehabilitatsiyaning kombinatsiyalangan usullari samaradorligini o'rganish reproduktiv

yoshdagi ayollarni olib borish taktikasini optimallashtirishda zarur qadamdir.

Tashqi genital endometrioz (TGE) hozirgi kunda zamonaviy ginekologiyaning eng ko'p muhokama qilinadigan va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu kasallik nafaqat ayollarning reproduktiv salomatligiga putur yetkazadi, balki surunkali og'riq sindromi, psixo-emotsional buzilishlar va hayot sifatining pasayishiga olib keladi. Dunyo statistikasi shuni ko'rsatadiki, reproduktiv yoshdagi ayollarning taxminan 10-15 foizi ushbu patologiyadan aziyat chekadi.

Jarrohlik amaliyoti, xususan, laparoskopik usul endometriozni davolashda "oltin standart" hisoblansa-da, u kasallikning patogenetik zanjirini to'liq uzishga qodir emas. Operatsiyadan keyingi dastlabki yillarda kasallikning qaytalanish (retsidiv) xavfi 20 foizdan 40 foizgacha bo'lgan ko'rsatkichni tashkil etishi rehabilitatsiya jarayonining naqadar muhimligini ko'rsatadi. Faqatgina jarrohlik aralashuvi bilan

cheklanib qolish ko'pincha kutilgan natijani bermaydi, bu esa kompleks yondashuvni talab etadi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Bugungi kunda zamonaviy reabilitatsiya tushunchasi o'z ichiga gormonal terapiya, immunomodulyatorlar, fizioterapevtik muolajalar va psixologik korreksiyaning qamrab oladi. Biroq, operatsiyadan keyingi tiklanish davrida qo'llaniladigan usullarning ketma-ketligi, davomiyligi va har bir bemorga individual yondashish masalalari hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, reproduktiv rejasi bo'lgan ayollarda fertillikni tiklash va homiladorlikka tayyorlash jarayonida zamonaviy dori vositalarining (masalan, dienogest yoki GnRH agonistlari) samaradorligini oshirish usullari alohida e'tibor talab qiladi.

Zamonaviy ilmiy ma'lumotlar tahlili

1. Patogenezning zamonaviy tushunchalari

So'nggi yillardagi ilmiy izlanishlar tashqi genital endometriozni (TGE) nafaqat gormonal, balki **tizimli yallig'lanish va immunologik disfunktsiya** kasalligi deb hisoblanmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, TGE bilan og'rikan ayollarning peritoneal suyuqligida makrofaqar faolligi va yallig'lanishga qarshi sitokinlar (IL-1, IL-6, TNF- α) miqdori yuqori bo'ladi. Bu holat jarrohlikdan keyin ham saqlanib qoladi, shuning uchun reabilitatsiya jarayonida yallig'lanishga qarshi terapiyaning ahamiyati katta.

2. Jarrohlikdan keyingi gormonal reabilitatsiya Hozirgi kunda reabilitatsiyaning "oltin standarti" sifatida **dienogest (2 mg)** moddasi e'tirof etilmoqda. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra:

- Dienogest uzoq muddat (6-12 oy) qo'llanilganda endometrioid o'choqlarning atrofiyasiga olib keladi va og'riq sindromini 80% holatda samarali bartaraf etadi.

- **GnRH agonistlari** (gonadotropin-relizing gormon) og'ir darajali (III-IV bosqich) endometriozda operatsiyadan keyingi "medikamentoz kastratsiya" holatini yaratib, retsidiv xavfini 2-3 baravarga kamaytiradi.

3. Reproduktiv funksiyani tiklash va "Oltin davr"

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, TGE operatsiyasidan keyin homiladorlikni rejalashtirish uchun eng qulay vaqt — davolash yakunlanganidan keyingi dastlabki **6 oydan 12 oygacha** bo'lgan davrdir. Agar jarrohlikdan keyin 1 yil davomida tabiiy homiladorlik yuzaga kelmasa, bemorlarga yordamchi reproduktiv texnologiyalar (EKO) tavsiya etiladi.

4. Fizioterapevtik va innovatsion usullar

Zamonaviy reabilitatsiyada quyidagi usullarning samaradorligi isbotlangan:

- **Magnitoterapiya va past intensivlikdagi lazer terapiyasi:** Operatsiyadan keyingi chandiqlar va kichik chanoq sohasidagi bitishmalarni (spayka) oldini olishda qo'llaniladi.

- **Radonli vannalar:** Gormonal muvozanatni tiklashga va umumiy immun tizimini mustahkamlashga yordam beradi.

- **Neyromodulyatsiya:** Surunkali chanoq og'rig'i bo'lgan ayollarda nerv oxirlari sezuvchanligini pasaytirish uchun ishlatiladi.

5. Oksidativ stress va antioksidant terapiya Yangi ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, TGE rivojlanishida oksidativ stress muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, reabilitatsiya majmuasiga **E va C vitaminlari, sink, selen** kabi antioksidantlarni kiritish hujayra darajasida tiklanishni tezlashtirishi aniqlangan.

TGE reabilitatsiyasi faqat gormonlar bilan cheklanib qolmasdan, ayolning psixologik holati, immun tizimi va hayot tarzini (parhez, jismoniy faollik) o'z ichiga olgan **multidistsiplinar yondashuvni** talab etadi.

TGEl bemorlarni davolash katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki terapiya nafaqat endometrioid geterotopiyalarni jarrohlik yo'li bilan olib tashlash va klinik faol endometriozni gormonal bostirishdan, balki chanoqdagi surunkali og'riq, algodismenoreya, disparyuniya kabi asoratlarni bartaraf etishdan, bepustlik, kichik chanoq sohasidagi chandiqli jarayon va psixonevrologik buzilishlarni davolashdan iboratdir [12,14,15].

Endometriozni davolash usullari o'z vaqtida va to'g'ri qo'yilgan tashxisga bog'liq. Tashxis anamnez, klinik tekshiruv, ginekologik ko'rik, vaginal datchik bilan ultratovush tekshiruv, hamda ba'zan plazmadagi maxsus markerlarni tekshirishda olingan musbat natija

asosida qo'yiladi. Laparoskopiya endilikda diagnostik oltin standart bo'lib hisoblanmaydi va faqatgina vizualizatsiyaning manfiy natijalari bo'lgan va/yoki empirik davolash muvaffaqiyatsiz yoki noo'rin bo'lgan bemorlarga tavsiya etiladi. UTT yoki MRT yordamida endometriozning ba'zi ko'rinishlari, masalan, tuxumdon endometriomasi va chuqur kasallik diagnostikasi laparoskopiya va gistologik tasdiqlashsiz ko'rib chiqilishi mumkin [1,4,6,8]. Bir tomondan, hech bo'lmaganda endometriozning ayrim shakllari uchun vizualizatsiya usullarining sifati va mavjudligini yaxshilash va boshqa tomondan, operatsion xavf, yuqori malakali jarrohlarga murojaat etishning cheklanganligi va moliyaviy oqibatlar, ushbu dogmani shoshilinch ravishda takomillashtirishni talab etadi. Bundan tashqari, endometriozni ishonchli tarzda aniqlash yoki istisno etish uchun yangi va mavjud noinvaziv usullarni ishlab chiqish juda muhimdir [3,4,6,8].

Ko'plab tadqiqotlar birinchi simptomlar paydo bo'lishi va ishonchli tashxis qo'yish o'rtasida sezilarli vaqtni ko'rsatadi [10,12,14,15]. Shuning uchun ESHRE klinitsistlarga quyidagi siklik va notsiklik belgilar va simptomlar mavjud bo'lgan shaxslarda endometrioz tashxisini ko'rib chiqishni tavsiya etadi: dismenoreya, chuqur disparyuniya, dizuriya, disxeziya, og'riqli rektal qon ketish yoki gematuriya, yelkaga uzatiluvchi og'riq, siklik yo'tal/qon tufdash/ko'krakda og'riq, operatsiyadan keyingi chandiqlarda siklik shish va og'riqning bo'lishi, darmonsizlik va bepustlik [21,22,24].

Umuman olganda, endometriozni faqat klinik belgilariga asoslab prognozlash uchun dalillar zaif va to'liq emas. Umumiy amaliyot shifokorlariga murojaat etgan ayollarda quyidagi simptomlar endometrioz rivojlanishining xavf omillari bo'ldi: qorinda og'riq, dismenoreya, hayz paytida ko'p qon ketish, bepustlik, disparyuniya va/yoki postkoital qon ketish va/yoki ilgari tashxis qo'yilgan tuxumdon kistasi, ichaklar ta'sirlanish sindromi yoki kichik chanoq a'zolarining yallig'lanish kasalligi shular jumlasidandir [19,20]. Ko'pgina simptomlar haqida xabar berish endometrioz ehtimolini oshiradi. Ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatishda og'ir dismenoreya bepust ayollarda endometrioz tashxisining prediktori ekanligi aniqlandi, ammo u barcha tadqiqotlarda aniqlanmagan [2,4,6,7]. Shunday qilib, mazkur klinik belgilar mavjud bo'lgan ayollarda endometrioz ehtimoliy tashxis sifatida ko'rib chiqilishi lozim, chunki ushbu holat endometriozning erta tashxisotiga va bemorlar hayot sifatining yaxshilanishiga olib kelishi mumkin.

Endometriozni uzoq vaqt davomida davolashning nomuvofiq tashkil etilgan tizimi jarayonning tarqalishiga olib kelishi mumkinligini, u esa, o'z navbatida, keyingi samarali davoni qiyinlashtirishini ta'kidlash joiz. Endometrioz rivojlanishining nihoyatda ko'p turli patogenetik omillari borligini hisobga olib, har bir bemorga o'zining shaxsiy umrbod olib borish rejasini, ya'ni endometriozli bemorning menejmentini tuzish zarur. Davolash rejasi ayolning yoshi, jarayonning tarqalganlik darajasi, klinik ko'rinishlari va bemorning reproduktiv rejalariga qarab ishlab chiqiladi [10,13,15]. Masalan, reproduktiv funksiyasini bajarib bo'lgan bemorlarda 1-chi darajali terapiya og'riq sindromini bartaraf etish hisobiga hayot sifatini yaxshilash hisoblanadi [18,19,21]. Infiltrativ endometrioz tufayli o'tkaziladigan operatsiyalar texnik jihatdan murakkab, travmatik bo'lib, asoratlar rivojlanishining yuqori xavfi bilan kechadi, tajribali jarrohning ishtirokini va multidistsiplinar yondashuvni (ginekolog, jarroh, urolog) talab etadi [17,19,21,22,23].

Afsuski, bepustligining sababi endometrioz bo'lgan bemorlar davolash usullarining mavjud klassik yondashuvlari uchun yomon nomzod hisoblanadi [1,2,4,5,6]. I-II-darajadagi endometriozli (rAFS/ASRM - revised American Society for Reproductive Medicine classification of endometriosis tasnifi bo'yicha) [8,9,10,11] bemorlar uchun laparoskopik kirish orqali jarrohlik davolash (ablyatsiya va eksiziya) o'z-o'zidan homiladorlik ro'y berishining yuqori kumulyativ ta'siri bilan tavsiflanadi. Noma'lum sababli bepustlik rivojlanishida va III-IV-darajadagi endometriozli bemorlarda qo'llaniladigan laparoskopik jarrohlik - o'z-o'zidan sodir bo'ladigan homiladorlikka erishish uchun eng yaxshi yondashuv ekanligi isbotlangan [ESHRE, Evidence-based guideline: unexplained infertility // Human Reproduction, 2023, 38(10), 1881-1890]. Biroq, hanuzgacha davolashning qaysi usuli - EKUdan oldin o'tkaziladigan operatsiya yoxud "birinchi darajali" davolash usuli sifatida EKU samaraliroq

ekanligi haqidagi savol ochiqlicha qolgan. Mazkur masalaning muhokamasi dunyodagi barcha tibbiy kongresslarda faol davom etmoqda. Jarrohlik yo'li bilan davolash endometriozning har qanday shakllarida an'anaviy tarzda asosiy davolash varianti bo'lgan. Ammo yordamchi reproduktiv texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan endometrioz va bepustlik qayd etilgan bemorlarni davolashga konservativ yondashuvni yanada kengaytirish imkoniyati vujudga keldi. Insonning ko'payishi va embriologiyasi bo'yicha Yevropa jamiyatining (ESHRE) ma'lumotlariga ko'ra, endometrioz bilan bog'liq bo'lgan bepustlikni davolash uchun, ayniqsa bachadon naylarining o'tuvchanligi buzilganida va/yoki boshqa davolash usullari muvaffaqiyatsiz bo'lganida, yordamchi reproduktiv texnologiyalarni qo'llash tavsiya etiladi. Shuningdek, klinitsistlar YORTni operatsiyadan keyin qo'llashlari mumkin, chunki endometrioz qaytalanishining kumulyativ holati tuxumdonlar stimulyatsiyasidan keyin ko'paymaydi [14,15,17]. Biroq barcha tavsiyalar endometriozning yengil shakllariga taalluqli bo'lib, og'ir shakllarni o'z ichiga olmaydi. YORT protokolidan oldin jarrohlik yo'li bilan davolash reproduktiv natijalarni yaxshilamasligi, YORTning qo'llanilishi esa og'ir og'riqli sindromdan tashqari holatlarda "birinchi darajali" terapiya bo'lib hisoblanishi haqida dalolat beruvchi ma'lumotlar mavjud [2,4,7,9]. Qator mualliflarning fikricha, jarrohlik yo'li bilan davolash endometriozning og'ir shakllari tufayli kelib chiqqan bepustlikni bartaraf etishda eng samarali bo'lib hisoblanadi [22,23,24].

Shunday qilib, adabiyotda endometriozning og'ir shakllari va bepustlik qayd etilgan bemorlarga bepustlikka qarshi kurash natijalarini yaxshilash maqsadida endometriozning chuqur tugunlarini olib tashlashni (hattoki EKU oldidan ham) tavsiya etishning dalillari mavjud emas, biroq ushbu ayollar ko'pincha kompleks davolashni talab etadigan chanoqning surunkali og'riqlaridan aziyat chekishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гончарова М. А., Петров Ю. А., Кислякова Н. Н. Генитальный эндометриоз: основные направления диагностики и лечения // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. – № 2. – С. 5-9;
2. Давыдов А. И. и др. Эндометриоз и окислительный стресс. Обоснование стратегии лечения при эндометриоз-ассоциированном бесплодии // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2023. – Т. 22. – № 1. – С. 69-75
3. Дубровина С. О., Берлим Ю. Д. Медикаментозное лечение боли, связанной с эндометриозом // Акушерство и гинекология. – 2019. – Т. 2. – С. 34-40;
4. Меджидова А. М., Эседова А. Э. Актуальные вопросы диагностики и лечения бесплодия у женщин с внутренним генитальным эндометриозом // Research'n Practical Medicine Journal. – 2017. – Т. 4. – № 4. – С. 89-98;
5. Оразов М. Р., Радзинский В. Е., Орехов Р. Е. Эффективность терапии эндометриоз-ассоциированной тазовой боли, резистентной к хирургическому лечению // Гинекология. – 2021. – Т. 23. – № 4. – С. 314-323;
6. Agarwal S. K. et al. Clinical diagnosis of endometriosis: a call to action // American journal of obstetrics and gynecology. – 2019. – Т. 220. – № 4. – С. 354. e1-354. e12.; Andres M. P. et al. Extrapelvic endometriosis: a systematic review // Journal of minimally invasive gynecology. – 2020. – Т. 27. – № 2. – С. 373-389;
7. Arcoverde F. V. L. et al. Surgery for endometriosis improves major domains of quality of life: a systematic review and meta-analysis // Journal of minimally invasive gynecology. – 2019. – Т. 26. – № 2. – С. 266-278.
8. Bauşic A. et al. Transvaginal ultrasound vs. magnetic resonance imaging (MRI) value in endometriosis diagnosis // Diagnostics. – 2022. – Т. 12. – № 7. – С. 1767.
9. Becker C. M. et al. ESHRE guideline: endometriosis // Human reproduction open. – 2022. – Т. 2022. – № 2. – С. hoac009
10. Bernays V. et al. Qualitative and quantitative aspects of sex life in the context of endometriosis: a multicentre case control study // Reproductive biomedicine online. – 2020. – Т. 40. – № 2. – С. 296-304;
11. Craig E. V., Shannon L. A. M., Andreotti R. F. The complementary role of ultrasound and magnetic resonance imaging in the evaluation of endometriosis: a review // Ultrasound Quarterly. – 2020. – Т. 36. – № 2. – С. 123-132;
12. Chapron C. et al. Rethinking mechanisms, diagnosis and management of endometriosis // Nature Reviews Endocrinology. – 2019. – Т. 15. – № 11. – С. 666-682;
13. Chen-Dixon K. et al. Effectiveness of ultrasound for endometriosis diagnosis // Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. – 2022. – Т. 34. – № 5. – С. 324-331
14. Guerriero S. et al. Accuracy of transvaginal ultrasound for diagnosis of deep endometriosis in the rectosigmoid: systematic review and meta-analysis // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2016. – Т. 47. – № 3. – С. 281-289;
15. Indrielle-Kelly T. et al. Diagnostic accuracy of ultrasound and MRI in the mapping of deep pelvic endometriosis using the International Deep Endometriosis Analysis (IDEA) consensus // BioMed research international. – 2020. – Т. 2020. – № 1. – С. 3583989;
16. Kido A. et al. MRI in the Diagnosis of Endometriosis and Related Diseases // Korean journal of radiology. – 2022. – Т. 23. – № 4. – С. 426.
17. Kulvinder K K, Gautam A, Mandeep S. Current Role of Surgery in Endometriosis; Indications and Progress. Surg Med Open Acc J. 1(5). SMOAJ.000521.2018. DOI: 10.31031/SMOAJ.2018.01.00052
18. Martire F. G. et al. Adolescence and endometriosis: symptoms, ultrasound signs and early diagnosis // Fertility and sterility. – 2020. – Т. 114. – № 5. – С. 1049-1057;
19. Reid S., Condous G. Update on the ultrasound diagnosis of deep pelvic endometriosis // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. – 2017. – Т. 209. – С. 50-54.;

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar va olingan ilmiy ma'lumotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. **Kompleks yondashuvning afzalligi:** Tashqi genital endometriozni (TGE) faqat jarrohlik yo'li bilan davolash yetarli emas. Operatsiyadan keyingi zamonaviy reabilitatsiya — dori-darmon terapiyasi (dienogest, GnRH agonistlari), bitishmalarga qarshi baryer-texnologiyalar va fizioterapiyani o'z ichiga olgan holda, kasallik retsidivini **3-4 baravarga kamaytirish** imkonini beradi.

2. **Og'riq sindromini boshqarish:** Reabilitatsiya bosqichida nafaqat gormonal, balki neyrotrop va psixologik korreksiya usullarining qo'llanilishi surunkali chanoq og'rig'ini bartaraf etishda yuqori samaradorlik ko'rsatadi (VAS shkalasi bo'yicha ko'rsatkichlar 70% gacha yaxshilanadi).

3. **Reproduktiv salomatlikni tiklash:** Fertillikni tiklash uchun eng maqbul "oltin davr" reabilitatsiya muolajalari yakunlanganidan keyingi dastlabki **6–12 oy** hisoblanadi. EFI (Endometriosis Fertility Index) tizimidan foydalanish har bir bemor uchun individual homiladorlik taktikasini (tabiiy yoki EKO) to'g'ri tanlashga xizmat qiladi.

4. **Hayot sifati:** Zamonaviy reabilitatsiya dasturlari ayolning umumiy salomatligini, jinsiy funksiyasini va psixo-emotsional holatini yaxshilash orqali uning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini to'liq tiklashga qaratilgan bo'lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, TGE bo'yicha jarrohlik amaliyotidan so'ng individual va multidistsiplinar reabilitatsiya tamoyillariga amal qilish — ginekologik amaliyotda kasallik asoratlarini oldini olishning eng samarali strategiyasidir.